

**БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ, БИБЛИОГРАФИРОВАНИЕ И
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
БИБЛИОТЕК**

**LIBRARY COLLECTIONS, BIBLIOGRAPHY AND EXPOSURE
OF LIBRARY INFORMATION RESOURCES**

УДК 016:908(575.1-21)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162181>

Т. Д. Байтураев

*Ташкентский государственный институт культуры и искусств,
Ташкент, Узбекистан*

**ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО
ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА**

Аннотация. В данной статье анализируется включение литературы по градостроительству, экономике, культуре, науке, искусству, исторической топографии в разделы библиографического справочника по истории города Хивы в Узбекистане. Всем читателям раскрыта важность создания библиографии литературы по истории градостроительства Хивы с древнейших времен до современности.

Ключевые слова: город, экономика, архитектура, публикации, библиография, знания, обучение.

Для цитирования. Байтураев, Т. Д. Историко-краеведческий указатель по древней истории Узбекистана / Т. Д. Байтураев // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 110–115.

T. D. Baituraev

Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Tashkent, Uzbekistan

**HISTORICAL AND LOCAL HISTORY INDEX ON THE
ANCIENT HISTORY OF UZBEKISTAN**

Abstract. The article analyzes the inclusion of literature on urban planning, economy, culture, science, art, historical topography in the parts of the bibliographic reference book on the history of the city of Khiva in Uzbekistan. The importance of creating a bibliography of literature on the history of urban planning in Khiva from ancient times to the present has been revealed to all readers.

Key words: city, economy, architecture, publications, bibliography, knowledge, learning.

For citation. Baituraev T. D. Historical and local history index on the ancient history of Uzbekistan. Libraries in the information society: preserving traditions and

developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 110–115 (in Russian).

Анализ источников, относящихся к проблеме исследования показывают, что история Узбекистана, как и история всех древних регионов мира, очень богата, разнообразна и интересна. Эту землю можно назвать уникальным заповедником археологических находок. Ведь здесь так много археологических и архитектурных памятников, которые привлекают внимание и удивляют, которые отличаются своей уникальностью и шармом. Земля Узбекистана всегда считалась одним из крупнейших культурных центров мира.

Можно сказать, что библиография изданий по истории древних городов Узбекистана начала издаваться с 80 годов XX века с издания Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои библиографического пособия под названием «Хива – непревзойденный шедевр восточной архитектуры».

В этом научном библиографическом указателе издания представлены в 22 разделах, причем литература в каждом разделе имеет свою читательскую аудиторию, поэтому мы можем назвать их отдельными разделами. В каждом разделе библиографического издания литература разделена по языку и группируется в алфавитном порядке. Можно сказать, что путеводитель подготовлен с целью изучения и популяризации всех архитектурных и исторических памятников города Хивы, построенных в прошедших веках средневековья. Кроме того, в библиографию включены архивные документы и рукописи, относящиеся к городу Хиве, которые хранятся в музейных фондах города и страны. Указатель представляет широкому кругу читателей много интересного материала по истории данного города с персоналиями, жизнь и деятельность которых связана с историей данного города.

Хива – несравненный шедевр восточной архитектуры, один из древнейших городов мира с богатой историей. Хорезмский историк Худойберди Кошмухаммад в рукописной книге 1831 года «Дили Гарайб» проанализировал названия древних городов Хорезма и сказал о городе Хиве: «Еще одна крепость этого города – Калай Рамла». Его основал Сам ибн Нух, и сейчас этот город известен как Хива.

Мы можем считать, что жители этой страны и города, как и все народы страны, занимались земледелием, животноводством, ремеслами, отчасти охотой и рыболовством. Изучая, как формировалась и развивалась материальная и духовная культура живших здесь народов, мы можем показать, что важно восстанавливать их историю посредством книг. Большое значение имеет также изучение рекомендаций книги «Авеста», священной книги зороастрийской религии, в духовной культуре местного населения Хорезмской области.

В библиографическом указателе «Хива – непревзойденный шедевр восточного зодчества» представлена литература, посвященная государственному управленческому мастерству правителей, их личностям, человеческому образу, их месту в истории, внесшим достойный вклад в укрепление политической ситуации города, в систему административного государственного управления, экономики и власти.

Научно-вспомогательный библиографический указатель, содержащий литературу, посвященную городу Хиве и его истории, подготовлен к изданию сотрудниками Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои. Литература для указателя на узбекском и русском языках была собрана из фондов всех библиотек Узбекистана и включена в библиографический список.

Данный научно-вспомогательный библиографический указатель может быть предназначен как для исследователей, студентов, специалистов разных специальностей, так и для широкого круга читателей.

В первой части библиографического указателя представлены документальные издания по истории Хивы, размещенные в хронологическом порядке. Отбор изданий осуществлялся из фонда Национальной библиотеки имени Алишера Навои и из фондов областных, районных библиотек страны. Языковой охват изданий указателя: узбекский и русский языки.

Также в отдельном разделе указателя даны библиографии научных изданий по городу Хиве: 25 авторефератов, защищенных кандидатских и докторских диссертаций по истории Хивы на узбекском языке. Данный раздел предназначен для исследователей.

Значимость и ценность указателя повышают публикации, посвященные природе и экологии города, систематизированные

по языку. Литература, данного раздела предназначена для научных исследований, в помощь образовательному процессу, призвана воспитывать бережное отношение к природе.

Библиография сельскохозяйственных изданий о Хорезмском регионе на узбекском языке составлена из статей местных газет и предназначена для широкой читательской аудитории. Русскоязычные издания в этом разделе группированы по историческим периодам:

- издания по древнему периоду земледельческой культуры;
- издания по современному периоду земледельческой культуры.

Русскоязычные издания отличаются тем, что они ориентированы преимущественно на читателей-специалистов. Автор указателя разделил читательскую аудиторию данного библиографического указателя на русского и узбекского читателя.

Можно сказать, что литература в библиографии по промышленности и транспорту города Хивы предназначена для специалистов и широкого круга читателей. Литература, представленная в этих разделах, дополняется литературой, представленной в фондах национальной, региональных библиотек и изданиями местных издательств.

Раздел «История Хивы» включает библиографию изданий, связанных с историей Хивы. Древняя культура Хивы даже стоит в одном ряду с греческой и римской культурами, которые известны в Европе как античный мир. В культуре этого региона создали алгебру, передали в руки человека ключ к разгадке секретов медицины. С помощью этого ключа были открыты все разделы физики, и этот ключ на протяжении веков применялся на практике. Поэтому читателями этого раздела могут быть как специалисты, научные работники, студенты, так и учителя средних школ, преподаватели вузов и широкий круг читателей. Литература в этом разделе расположена в алфавитном порядке.

В данном указателе много изданий по истории археологии, этнографии, нумизматике, изучающие древний период города и страны, истории культуры, изучающие историю средних веков, городов, правительств, религиозных мировоззрений, развития наук, становления системы образования [1].

Издавания по археологическим и архитектурным памятникам веками служили общественным идеалам, они не только отражают

социальную и историческую жизнь прошлых поколений, но и прививают нам, будущим поколениям, чувство патриотизма, национализма, гуманизма и трудолюбия. Исторические, культурные и архитектурные памятники Хивы и нашего народа являются неотъемлемой частью мирового культурного наследия и огромным духовным вкладом в мировое развитие и поэтому составители указателя постарались собрать в полном объеме согласно цели и читательскому адресу издания для всех читательских потребностей.

В отдельных разделах указателя собраны издания по земледельческой и животноводческой культуре, а также издания по истории ханства в новую эпоху, его взаимоотношения с соседними странами, литература, связанная с развитием искусства, литературы и науки в этих периодах.

Литература раздела «Памятники культуры (архитектура и реставрация)» библиографического указателя собрала издания, предназначенные исследователям данного исторического памятника. В этом разделе собраны всевозможные научные, научно-популярные, учебные, справочные (путеводители), информационные, производственные издания по архитектуре каждого здания памятника «Внутреннего замка» города Хивы. Можно сказать, что автор указателя уделил большое внимание предоставлению полной библиографии изданий в виде книг и статей по тематике исторических периодов памятников данного города и региона. Приводится библиография книг и статей, изданных по каждому историческому памятнику города Хивы. При поиске и выявлении литературы для данных разделов авторы указателя тесно сотрудничали с областными и районными библиотеками. В указатель полностью включена библиография по истории города Хивы: была отобрана краеведческая литература в библиотечных фондах высших учебных заведений и научных учреждений региона [2].

Все, кто был связан с составлением данного указателя, приложили много усилий для установления сотрудничества с многими организациями.

Ссылки в справочнике можно использовать для рекомендаций книг посетителям библиотеки. Мы также считаем, что указатель может стать источником обучения для библиотек районов и городов по составлению библиографических справочников по местной тематике. Мы считаем, что данное

библиографическое пособие может стать основой для освоения методики составления библиографических пособий по указанным темам для библиотек школ и других учебных заведений нашей страны.

Список использованных источников:

1. Байтураев, Т. Д. Библиография изданий Г. А. Пугаченковой как источник краеведческой библиографии / Т. Д. Байтураев // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2021. – № 2 (47). – С. 170–173. <https://doi.org/10.30725/2619-0303-2021-2-170-173>
2. Байтураев, Т. Д. Библиография Бабура и Бабуридов / Т. Д. Байтураев // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2021. – № 3 (48). – С. 172–176. <https://doi.org/10.30725/2619-0303-2021-3-172-175>
3. Ўлкашунослик адабиётлари тарғиб қилиш усуллари : методик-библиографик қўлланма / Ўзбекистон Миллий к-наси ; муҳаррир Ж. Қўнишев ; масъул муҳаррир Ҳ. Маматраимова. – Тошкент : Номидаги Ўзбекистон Миллий к-наси нашриёти, 2010. – 48 б. (на узбек. яз.)

References:

1. Bayturaev T. D. Bibliography of G. A. Pugachenkova as a source of local history bibliography. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury = Vestnik of Saint Petersburg State University of Culture*, 2021, no. 2 (47), pp. 170–173 (in Russian).
2. Bayturaev T. D. Bibliography of Babur and Baburids. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury = Vestnik of Saint Petersburg State University of Culture*, 2021, no. 3 (48), pp. 172–176 (in Russian).
3. Mamatraimova Kh. (ed.). *Methods of promotion of local history literature: methodological-bibliographic manual*. Tashkent, National Library of Uzbekistan, 2010. 48 p. (in Uzbek).

Поступила в редакцию 30.09.2024
Received 30.09.2024